

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 258 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
Masharipova Kumushoy Amin qizi	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
Mavlonova Dildora Shukhrat kizi	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
Rajabova Shaxlo Shodmonovna	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
Ramazonova Salomat Saidovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
Saidova Gulruh Halim qizi	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
Истамова Нигора Азимжановна	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
Xakimova Dildora Mashrabjonovna	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна	

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ- ФИЛОЛОГОВ

Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
Кандидат педагогических наук, доцент
Университета Мамуна, г. Ургенч, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты креативного подхода к формированию и совершенствованию лингвометодического мышления студентов-филологов. Обоснована необходимость интеграции креативных методов в образовательный процесс в условиях современных вызовов педагогической системе. Раскрыта сущность лингвометодического мышления как профессионально значимого компонента подготовки будущих учителей языка. Особое внимание уделено роли преподавателя как инициатора творческой среды и транслятора методологического знания. Представлены эффективные технологии и методы развития креативности: проектная деятельность, интерактивное обучение, игровые формы, а также специфические методики (агглютинация, инверсия, синектическое мышление и др.). Сделан акцент на необходимости формирования условий для проявления и оценки лингвистической креативности студентов. Выводы подтверждают, что креативный подход способствует развитию гибкого педагогического мышления и профессиональной готовности к инновационной деятельности.

Ключевые слова: лингвометодическое мышление; креативность; творческий подход; филологическое образование; методологическое знание; интерактивные технологии; проектное обучение; педагогическая инновация.

Annotatsiya: Maqolada filolog talabalarida lingvometodik tafakkurni shakllantirish va takomillashtirishga ijodiy yondashuvning nazariy hamda amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Pedagogik tizim oldidagi zamonaviy chaqiriqlar sharoitida ta'lim jarayoniga ijodiy metodlarni integratsiya qilish zarurligi asoslab beriladi. Lingvometodik tafakkurning bo'lajak til o'qituvchilarini tayyorlashda kasbiy ahamiyatga ega tarkibiy qism sifatidagi mohiyati yoritiladi. O'qituvchining ijodiy muhit tashabbuskori va metodologik bilim yetkazuvchisi sifatidagi roli alohida ta'kidlanadi. Ijodkorlikni rivojlantirishning samarali texnologiyalari va metodlari taqdim etiladi: loyihaviy faoliyat, interfaol ta'lim, o'yin shakllari hamda maxsus metodikalar (aglyutinatsiya, inversiya, sinektik tafakkur va boshqalar). Talabalarning lingvistik ijodkorligini namoyon etish va baholash sharoitlarini shakllantirish zarurligiga urg'u qaratilgan. Xulosalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy yondashuv moslashuvchan pedagogik tafakkurni rivojlantirish va innovatsion faoliyatga kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: lingvometodik tafakkur; ijodkorlik; ijodiy yondashuv; filologik ta'lim; metodologik bilim; interfaol texnologiyalar; loyihaviy ta'lim; pedagogik innovatsiya.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of a creative approach to the formation and development of linguo-methodological thinking among philology students. The necessity of integrating creative methods into the educational process under the conditions of modern challenges to the pedagogical system is substantiated. The essence of linguo-methodological thinking is revealed as a professionally significant component in the preparation of future language teachers. Special attention is paid to the role of the teacher as the initiator of a creative environment and the transmitter of methodological knowledge. Effective technologies and methods for fostering creativity are presented: project-based activities, interactive learning, game-based forms, as well as specific techniques (agglutination, inversion, synectic thinking, etc.). Emphasis is placed on the need to create conditions for the manifestation and assessment of students' linguistic creativity. The conclusions confirm that the creative approach contributes to the development of flexible pedagogical thinking and professional readiness for innovative activities.

Key words: linguo-methodological thinking; creativity; creative approach; philological education; methodological knowledge; interactive technologies; project-based learning; pedagogical innovation.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где изменения происходят с беспрецедентной скоростью, высшее образование сталкивается с необходимостью подготовки специалистов, способных не только усваивать знания, но и творчески их применять, генерировать новые идеи и находить нестандартные решения. Для студентов-филологов это означает развитие особой компетенции – лингвометодического мышления, которое

позволяет им эффективно использовать лингвистические знания в педагогической практике и научных исследованиях. Лингвометодическое мышление можно рассматривать как специализированное проявление творческого профессионального мышления в лингвистической и педагогической сферах. Оно включает в себя способность применять лингвистические теории и принципы в практических сценариях обучения, разрабатывая инновационные стратегии и материалы [15]. Это мышление тесно связано с концепцией “языковой личности”, охватывающей интеллектуальные, эмоциональные и речемыслительные аспекты [11, с. 119].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Креативность, в свою очередь, определяется как “неопределенная способность к созиданию” [3, с. 6], проявляющаяся в умении генерировать необычные идеи и находить нестандартные решения, отступая от традиционных мыслительных схем. Важно различать креативность как способность и творчество как её реализацию [3, с. 6]. В педагогике креативный подход направлен на развитие у студентов основных видов речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо) и повышение их мотивации к изучению языка. Он включает четыре ключевых аспекта: творческий процесс, творческий продукт, творческая личность (педагога) и творческая среда [7, с. 44]. Ключевым средством развития креативности как у преподавателей, так и у студентов является методологическое знание. В отличие от дескриптивного теоретического знания, методологическое знание носит предписывающий характер, давая указания о том, как действовать и мыслить [3, с. 7]. Оно выполняет прогностические, регулятивные и эвристические функции, способствуя развитию креативности. Без прочного методологического фундамента творческие идеи могут оставаться неструктурированными и неэффективными на практике.

Современное языковое образование должно отойти от пассивного восприятия и механического заучивания, признавая студентов активными участниками процесса обучения. Инновационные методы направлены на развитие личности, самосовершенствование и раскрытие творческого потенциала. Среди наиболее эффективных технологий выделяются: интерактивные технологии обучения. Характеризуются постоянным активным взаимодействием, диалогом и моделированием ситуаций. Они включают кейс-технологии, “круглый стол”, дебаты, деловые игры, “мозговой штурм”, ролевые игры и метод проектов. Интерактивное обучение способствует развитию навыков решения проблем, выражения альтернативных мнений и эффективной коммуникации [8, с. 236]. Проектная технология обучения. Активно вовлекает студентов в решение проблемных задач и творческий поиск. В филологии это может быть разработка нового модуля учебной программы по иностранному языку, создание мультимедийного литературного анализа или проведение оригинального лингвистического исследования [2, с. 632].

Методология исследования

Метод придумывания: помогает студентам создавать ранее неизвестные продукты или концепции путем замещения качеств, поиска свойств в иной среде или изменения элементов. Метод агглютинации: поощряет образное мышление, предлагая сочетание, казалось бы, несовместимых качеств (например, “горячий снег”, “летающий медведь”) [1, с. 116].

Метод эмпатии: включает идентификацию с неодушевленным предметом или процессом, приписывание ему чувств [6].

Метод инверсии: сосредоточен на поиске противоположных решений творческой проблемы [6].

Метод синектики: направлен на то, чтобы сделать неизвестное известным, а знакомое – странным через различные аналогии [6].

Игровое обучение: настольные игры, ролевые игры, квесты и компьютерные симуляторы служат эффективными тренажёрами для когнитивных и коммуникативных навыков, развивая логику, стратегическое мышление и импровизацию.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Использование ИКТ: традиционные и современные электронные средства (периодические издания, кинематограф, интернет, блоги, вики-технологии) могут быть богатым дидактическим материалом, поддерживающим совместную работу и научные дискуссии. Личность педагога имеет огромное значение: только яркий, творческий и талантливый преподаватель может эффективно вдохновлять и обучать творчеству других. В рамках деятельностного подхода функция преподавателя эволюционирует от передатчика знаний до менеджера учебного процесса, выступающего в роли “рельсов, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление собственного движения” [5, с. 52].

Компетентностный подход, в свою очередь, определяет образовательные цели на основе развития конкретных компетенций, включая междисциплинарность, развитие креативного начала личности, формирование коммуникативных навыков и профессиональную направленность обучения. Синергия компетентностного и деятельностного подходов создаёт оптимальную педагогическую основу, где студенты активно участвуют в создании знаний, решая проблемные задачи и развивая как индивидуальные, так и совместные навыки ^[4].

Внедрение креативных методик сталкивается с сопротивлением традиционных образовательных систем, которые часто придерживаются устоявшихся методологий, ограничивающих творчество и экспериментирование. Важной задачей является балансирование креативности с академическими стандартами, чтобы творческие элементы не наносили ущерба академической строгости. Для студентов-филологов развитие креативности коррелирует с их вербальным и невербальным интеллектом, а также с такими личностными чертами, как “низкая нормативность” (стремление нарушать запреты), смелость и чувствительность. Это указывает на необходимость использования технологий, специально способствующих творческому мышлению.

Активное вовлечение в культуру и “диалог культур” также расширяет семантическое поле и способствует вариативности подходов к решению проблем. Оценка лингвистической креативности требует отхода от традиционных метрик и фокусировки на таких критериях, как оригинальность (уникальность идей), соответствие (актуальность для задачи), приемлемость (уместность в лингвистической/культурной среде) и результативность (практическая полезность). Индикаторы развития креативного мышления, основанные на модели Гилфорда, включают:

- способность к нахождению и постановке проблем;
- оригинальность – нестандартные ответы и решения;
- беглость (идейная) – генерация большого количества идей;
- гибкость (семантическая спонтанная) – способность генерировать разнообразные идеи и менять перспективы;
- разработка (элаборация) – детализация и усовершенствование идей;
- способность к решению проблем – решение нестандартных задач с семантической гибкостью ^[14, 94].

Дополнительные характеристики креативных личностей включают независимость и открытость ума. Для лингвистической креативности важны артикуляционное, аналогичное и метафорическое мышление, а также эмоциональный резонанс. Оценка должна быть сосредоточена на “малой” (повседневной) креативности, используя качественные методы, такие как подробные рубрики, портфолио и саморефлексия ^[13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенствование лингвометодического мышления студентов-филологов через креативный подход – это не просто педагогическая инновация, а стратегическая необходимость. Это позволяет подготовить выпускников, способных не только глубоко понимать язык и литературу, но и творчески применять свои знания в динамичных профессиональных контекстах. Интеграция инновационных методик, поддержка творческой среды и пересмотр систем оценки являются ключевыми шагами на пути к формированию нового поколения филологов, готовых к вызовам современного мира.

Список использованной литературы:

1. Адилова Д. Б. Креативные методы обучения и их использование на уроках русского языка в средней школе // *Academic research in educational sciences*. 2021. №12.
2. Акбарова Д. А. Использование инновационных технологий для формирования креативных навыков у студентов-филологов // *Вестник науки*. №6 (87). Т. 4. С. 630-634. 2025.
3. Байлук В. В. Развитие креативности педагогов и студентов (новая педагогика высшего образования): монография. – Екатеринбург, 2022. – 168 с.
4. Бакурова Е. Н., Карташова В. Н. Компетентностный подход в контексте иноязычного образования: учебно-методическое пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2019. – 30 с.
5. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1996.
6. Горлова Я. В. Инновационные и креативные технологии обучения на занятиях по “Иностранному языку” // *Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал*. 2023. №3 (80). URL: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/innovatsionnye-i-kreativnye-tehnologii-obucheniya-na-zanyatiyakh-po-inostrannomu-yazyku.html> (дата обращения: 15.05.2025).

7. Еремина Л. И. Развитие креативности личности: психологический аспект // Общество: социология, психология, педагогика. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnosti-lichnosti-psihologicheskii-aspekt> (дата обращения: 20.05.2025).
8. Жалолов Ш. У., Муталибов Ш., Шермухаммедов У., Собиржанов Ш. Современные интерактивные технологии в аудиторной работе // Экономика и социум. 2023. №1-1 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-interaktivnye-tehnologii-v-auditornoy-rabote> (дата обращения: 20.06.2025).
9. Козяков Р. В. Концепции креативного мышления и основные подходы к его изучению // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2022. №4. С. 625-641. URL: https://psyjournals.ru/journals/jmfp/archive/2022_n4/Kozyakov.
10. Кулиева О. Н. Развитие лингвистической креативности студента университета // Идеи. Поиски. Решения: сб. статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 26 октября 2018 г. В 7 т. Т. 4 / БГУ, Филологический факультет, каф. английского языкознания; [редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – С. 40-49.
11. Милованова Л. А. Языковая личность: лингводидактические характеристики // Известия ВГПУ. 2005. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-lichnost-lingvodidakticheskie-harakteristiki> (дата обращения: 20.05.2025).
12. Савалина А. А., Корнеева В. Д. Особенности креативного мышления у школьников // Novainfo.ru. URL: <https://novainfo.ru/article/14982>.
13. Смирнова Ж. В., Каткова О. В. Критерии эффективности управления самостоятельной работой обучающихся // Мир науки. Педагогика и психология. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-effektivnosti-upravleniya-samostoyatelnoy-rabotoy-obuchayuschih-sya> (дата обращения: 20.05.2025).
14. Щербакоева Е. Е., Левичева Е. В. Феномен “лингвистическая креативность” в современной психолого-педагогической науке. URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения: 22.05.2025).
15. Шомина М. Методические подходы к формированию у учащихся 1 класса умений понимания англоязычной речи, говорения и письма // Лингвистические и социокультурные аспекты иностранного языка: материалы V Респ. студен. науч.-практ. конф., Брест, 20 мая 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.